

Christian Liesen und Reto Luder

Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten

Zusammenfassung

Keine Frage, der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ist eine Herausforderung. Was sagt eigentlich die Forschung: Sind integrative oder separative Formen der Schulung und Unterstützung besser? Eine Literaturübersicht enttäuscht die Hoffnung auf pauschale Antworten, ergibt aber doch ein paar interessante Eckpunkte für die Diskussion.

Résumé

Il ne fait aucun doute que la prise en charge d'élèves ayant des troubles du comportement représente un défi. Mais que nous révèle la recherche à ce sujet? Une scolarisation et un soutien intégratif valent-ils mieux que des pratiques séparatives? Un examen approfondi de la littérature ne permet malheureusement pas de trouver une réponse claire et définitive à cette question, mais apporte néanmoins quelques indices de réponses intéressants dans cette discussion.

Auftrag und Hintergrund

Die Verfasser wurden von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Abteilung Sonderpädagogisches, mit der Erstellung eines Literaturüberblicks zu folgenden Fragestellungen beauftragt:

1. Welche Formen der Schulung, Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder Verhaltensstörungen werden im Schulbereich eingesetzt?
2. Wie lassen sich die Auswirkungen dieser verschiedenen Formen auf die betroffenen Schülerinnen und Schüler, auf ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und auf die beteiligten Lehr- und Fachpersonen im Überblick beschreiben?
3. Welche Erkenntnisse ergeben sich dabei aus dem Vergleich integrativer und separativer Formen?

An die Formulierung und Präzisierung dieser drei Punkte sind sicherlich Fragen zu stellen. Dies betrifft nur schon das Verständnis von «Verhaltensauffälligkeit», handelt es sich doch um einen Sammelbegriff für einen komplexen Phänomenbereich.

Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

In der Literatur sind die deutschsprachigen Begriffe der Verhaltensstörung und der Verhaltensauffälligkeit weit verbreitet. Der Begriff Verhaltensstörung wurde 1950 auf dem 1. Weltkongress für Psychiatrie in Paris geprägt und bezeichnet (unter Auslassung von Ursachen und Ausprägungen) «ein Verhalten, welches von den formellen Normen einer Gesellschaft und/oder von den informellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und in schwerwiegendem Ausmass abweicht» (Vernooij, 2000, S. 33).

Damit umfasst der Begriff Verhaltensstörung als Sammelbegriff eine breite Palette von Phänomenen, von Unterrichtsstörungen und Erziehungsproblemen über psychiatrische Syndrome bis zu Verwahrlosung und Delinquenz. Entsprechend ist eine Vielzahl von Definitionszugängen zu finden, zum Beispiel:

- *Klinische Definitionen.* In empirischen Studien am häufigsten verwendet werden die Definitionen gemäss ICD-10 und DSM-IV. Es handelt sich dabei um Definitionen aus psychologisch-psychiatrischer Sicht, etwa «F90 Hyperkinetische Störung» oder «F93 Emotionale Störungen des Kindesalters» in der ICD-10 oder «Attention Deficit/Hyperactivity Disorders (ADHD)» bzw. «Oppositional Defiant Disorder» im DSM-IV. Zu nennen ist auch die ICF, sie fokussiert nicht nur Krankheiten, Syndrome und Defizite des Individuums, sondern bezieht auch Faktoren des Umfeldes mit ein, welche die Möglichkeiten zur Aktivität und Partizipation des Individuums mitbestimmen.
- *Soziologische Definitionen.* Aus soziologischer Perspektive kann Verhaltensauffälligkeit, aufbauend auf der Anomie-Theorie von Merton (1995) als gesellschaftlich bedingter Ziel-Mittel-Konflikt verstanden werden (z. B. Barth, 2009). Den betroffenen Kindern und Jugendlichen fehlen nach dieser Auffassung die gesellschaftlich anerkannten Mittel (z. B. erfolgreiches schulisches Lernen) zur Erreichung der vorgegebenen Zielsetzungen (z. B. den erwünschten Beruf haben) bzw. diese Mittel werden ihnen von der Gesellschaft vorenthalten. Die Anpassungsreaktionen, welche die Kinder und Jugendlichen in dieser Situation zeigen, äussern sich schliesslich als Verhaltensauffälligkeiten.
- *Sonderpädagogische Definitionen.* Ver-nooij (2000) kommt in ihrer Übersicht zum Schluss, dass unterschiedliche Definitionen jeweils partikuläre Sichtweisen fokussieren, jedoch für sich alleine genommen der Komplexität des Phänomens auffälligen Verhaltens nicht umfassend gerecht werden können. Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten sind demnach immer multikausal bedingt und müssen je nach Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden (Myschker, 1993). Hillenbrand (2001) erstellte aufgrund empirischer Analysen ein Klassifikationschema für Verhaltensstörungen, das vier unterschiedliche Gruppierungen von Verhaltensformen definiert und voneinander abgrenzt. Nach dieser Einteilung kommen externalisierende Verhaltensstörungen am häufigsten vor, gefolgt von internalisierenden Störungen. Die beiden anderen Kategorien (sozial unreifes Verhalten und sozialisiert delinquentes Verhalten) sind empirisch weniger gut abgesichert (Hillenbrand, 2001, vgl. Tab. 1).

Den Sammelbegriff «Verhaltensauffälligkeiten» zu präzisieren war aufgrund der Rahmenbedingungen des Auftrags nicht möglich. Wir belassen es daher bei einer gewissen Sensibilisierung und griffen fortan im Sinne eines Oberbegriffs darauf zurück. Dementsprechend vage fallen im folgenden die Ergebnisse aus: Dass es am Strand einen Haufen Sandkörner hat, ist ja nicht verwunderlich – auf das Sieb käme es an. Unseres hatte recht grosszügig dimensionierte Löcher.

Tabelle 1

Externalisierende Störungen	Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität
Internalisierende Störungen	Angst, Minderwertigkeit, Trauer, Interessellosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen
Sozial unreifes Verhalten	Konzentrationsschwäche, altersunangemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, leistungsschwach, nicht belastbar
Sozialisiert delinquentes Verhalten	Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen, niedrige Hemmschwellen

Die grösste Häufigkeit kommt den externalisierenden zu, gefolgt von internalisierenden Auffälligkeiten. Die beiden verbleibenden Klassen sind empirisch weniger abgesichert.

Einteilung der Verhaltensstörungen (nach Hillenbrand, 2001, S. 145)

Vorgehen

Als Format wurde ein systematischer Review mit niedrigem Standardisierungsgrad gewählt. Auf ein codifiziertes Analyseprotokoll, die Überprüfung von Kriterien wissenschaftlicher Güte und Qualität und auf den Beizug externer Expertinnen und Experten bzw. Stakeholder wurde verzichtet. Neben vergleichsweise guter Transparenz erlaubt dieses Format eine gewisse Flexibilität bei der Berücksichtigung des Quellenmaterials, der qualitative Charakter des systematischen Reviews verspricht gleichzeitig eine gute Informationstiefe bei akzeptablem Aufwand. Dies sind gemäss der einschlägigen Methodendiskussion wünschenswerte Eigenschaften (Suri & Clarke, 2009). Alle aufwändigeren Verfahren kamen schon aufgrund des Kostendaches nicht in Betracht.

Neben Handbuchartikeln wurden die Datenbanken PSYINDEX, PSYCLIT, ERIC und Web of Science SSCI abgefragt. Bei der Suche wurden grundsätzlich nur Arbeiten berücksichtigt, die

- sich auf den Schulkontext i.e.S. beziehen (keine Therapien oder sonstige Angebote)
- schulisch integrative Formen, separative Formen oder einen Vergleich beider Formen in den Mittelpunkt stellen

- empirische Ergebnisse beinhalten, vorzugsweise Meta-Analysen und Reviews oder Studien mit grösseren Untersuchungsgruppen ($n > 100$)
- einen Peer Review durchlaufen haben
- 2005 oder später publiziert wurden, es sei denn ältere Arbeiten waren als wichtig bekannt oder wurden in den neueren Arbeiten häufig zitiert.

Es ergab sich ein Textkorpus von insgesamt 83 Arbeiten. 43 davon konnten ausgewertet werden. Ein Teil davon ist in der folgenden Auswahl der Resultate berücksichtigt.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Literaturüberblicks in verdichteter Form dargestellt und entlang der drei Fragestellungen diskutiert. Ziel ist eine möglichst neutrale, aber informative Verdichtung und Zusammenstellung.

1. Welche Formen der Schulung und Unterstützung werden eingesetzt?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Formen der Schulung und Unterstützung stark vom Kontext und von der Indikationsgruppe abhängig sind. Näherhin zeigt sich:

Über Faktoren wie Alter, Geschlecht, Grad und Temporabilität oder Stabilität der Verhaltensauffälligkeiten hinweg lässt sich generell ein Konsens feststellen, dass Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten die Gruppe von Kindern und Jugendlichen sind, die als am schwierigsten integrierbar gilt. Dies führt in der Praxis dazu, dass integrative Formen der Schulung und Unterstützung mit zunehmendem Schweregrad eher selten umgesetzt werden und separative Formen oft die Regel sind (Barsch, Bendokat & Brück, 2008). Es gibt allerdings zwei Ausnahmen: 80% der Kinder mit ADHD werden nach Angaben von Humphrey (2009) in der Regelklasse integriert, obschon auch sie im Urteil der Lehrpersonen zu den schwer integrierbaren Kindern gehören. Diese Gruppe stellt gleichzeitig eine der grössten Gruppen innerhalb der Schülerinnen und Schüler mit auffälligen Verhaltensweisen dar. Gemäss statistischen Kennwerten ist ADHD aktuell die häufigste Diagnose, die bei der kinderpsychiatrischen Abklärung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler gestellt wird (Sherman, Rasmussen & Baydala, 2008). Die zweite Ausnahmegruppe sind hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie dürften grösstenteils auch dann in die Regelklasse integriert sein, wenn eine negative Schuleinstellung und geringe soziale Einbettung sich in auffälligem Verhalten niederschlagen (Gauck & Trommsdorf, 2009).

Des Weiteren wird wiederholt auf die Bedeutung sozialer und psychosozialer Integration hingewiesen. Ein zentraler Befund lautet, dass schulhausinterne Lösungen der Schulung und Unterstützung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler erzieherisch wirksam sind (Hartke, in Leonhardt & Wember, 2003). Neben der Bezie-

hung zu den Lehrpersonen spielen dabei eine integrative Schulkultur (Baier & Windzio, 2006; Haymoz, Herrmann & Lucia, 2008), soziale Unterstützung und Integration im Schulfeld (Wagner, 2006; Rickers, 2007) und der enge Zusammenhang von Schulerfolg und Schulnoten mit positivem Verhalten bzw. von schlechten Schulnoten als Prädiktor von Verhaltensauffälligkeiten (Baier & Windzio, 2006; Oswald, 2006; Goetze, 2008) eine Rolle für einen günstigen Verlauf kindlicher und jugendlicher Delinquenz. Schulische Integration stellt insofern einen protektiven Faktor dar, der – wenn sie gelingt – vor schwereren Verläufen schützen kann.

Das «Wenn» des Gelingens ist allerdings ebenso komplex und umfangreich wie der Phänomenbereich der Verhaltensauffälligkeiten selbst. Die Breite der Indikationsgruppen und die Komplexität von Verhaltensauffälligkeiten erfordern eine korrespondierende Breite und Komplexität an Formen der Schulung und Unterstützung. Einige Faktoren, die für ein Gelingen genannt werden, sind:

- Der Bedarf an Ressourcen für die Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler ist hoch und wird von den zuständigen Schulbehörden oft unterschätzt (Barsch, Bendokat & Brück, 2008; Preuss-Lausitz & Textor, 2008).
- Oft werden zeitliche Ressourcen der Lehrpersonen genannt, wobei neben Unterrichtslektionen und Unterrichtspensen auch kleine Gruppengrössen als wichtiger Faktor für eine gelingende Integration angesehen werden (Willerscheidt, 2008). Eine Zahl, die in diesem Zusammenhang genannt wird, ist die Obergrenze von 20 Schülerinnen und Schüler pro Klasse (Hieneman, Dunlap & Kincaid, 2005).